

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бахтиёр Қахрамонжон ўгли Ўрмоналиев

Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета

Baxtiyorormonaliyev7999@gmail.com

Аннотация: Интеграция информационных технологий в государственное управление изменила то, как правительства работают, общаются и предоставляют услуги. Хотя преимущества цифровой трансформации значительны, они создают сложные юридические проблемы, которые необходимо решать, чтобы обеспечить эффективное и ответственное использование технологий в государственном секторе. Правовое обеспечение информационных технологий в государственном управлении может включать широкий спектр проблем, таких как конфиденциальность, безопасность, юрисдикционные конфликты и необходимость идти в ногу с быстрым технологическим прогрессом.

Ключевые слова: государственное управление, правовая проблема, организационная проблема, информационные технологии.

Основная часть. Развивающиеся страны сталкиваются с несколькими ключевыми вопросами при переходе или внедрении электронных процессов. Главный вопрос, который возникает, - это вопрос законности. Легитимность может проявляться в выражении регулирующих полномочий, связанных с заявлением о том, что действие не является незаконным. Таким образом, обеспечение законности действий в электронном виде может быть обеспечено только законодательными мерами и подкреплено эффективной законодательной базой. Эта система должна быть способна выявлять и устранять правовые барьеры для электронного правительства.

Правовые барьеры могут включать различия между традиционными требованиями к сбору данных (обмен данными, собранными и предоставленными различными государственными органами) и простотой электронного сбора и обмена данными.

Легитимность также может стать нормой соответствия. Какими качествами должна обладать деятельность электронного правительства или соответствовать ли она каким-либо стандартам, чтобы достичь желаемого уровня легитимности. При определенных обстоятельствах электронный процесс будет “достаточно хорош” для удовлетворения своих юридических потребностей, независимо от того, может ли он быть перегружен или аналогичен предыдущим процессам. С другой стороны, электронное изменение будет ситуацией, которая представляет собой конкретную систему или требует полной перестройки их курса действий для решения юридических рисков и проблем, которые не были эффективно решены в существующей системе. Например, законодательство должно гарантировать, что электронные разрешения, контракты и подписи имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Идти в ногу с техническим прогрессом-еще одна проблема правового обеспечения информационных технологий в государственном управлении. Технологии развиваются беспрецедентными темпами, открывая новые возможности и опасности. Перед законодателями и политиками стоит задача устранить правовые последствия и риски, связанные с развивающимися технологиями, обновить законодательную базу органов государственного управления, чтобы обеспечить доступ к льготам при одновременном смягчении потенциального ущерба. Возможность адаптировать правовые нормы к динамичному характеру технологий имеет решающее значение для эффективного управления в эпоху цифровых технологий.

В стране ведется последовательная работа по развитию современных информационных технологий и коммуникаций, созданию единой системы

предоставления электронных государственных услуг, внедрению новых механизмов взаимодействия государственных органов с населением.

В то же время ряд системных проблем и недостатков в области управления и внедрения информационных технологий и коммуникаций препятствуют быстрому развитию этой отрасли, предоставлению качественных информационных услуг.

Во-первых, недостаточно развита телекоммуникационная инфраструктура, отдаленные населенные пункты страны остаются не обеспеченными телекоммуникационными сетями, качество мобильной связи и интернета не удовлетворяет потребности населения. Это, в свою очередь, противоречит представлениям о равноправии или создании равных возможностей, изложенным в Конституции и других законодательных актах Республики Узбекистан. Эти граждане не могут в полной мере реализовать свои права на использование цифровых государственных услуг или инструментов ИКТ, внедренных в государственное управление. Одной из важнейших задач является обеспечение доступа к государственным информационным системам многих граждан Узбекистана, не обладающих навыками или возможностями использования информационных технологий и не имеющих доступа к необходимой информации из государственных источников.

Во-вторых, в связи с неэффективностью единого технологического подхода к внедрению информационных технологий и коммуникаций в систему государственного управления происходит раздельное внедрение ведомственных информационных систем и ресурсов, вследствие чего усложняются процессы их интеграции в единое информационное пространство.

В-третьих, слабая организация работы по обеспечению информационной безопасности и защиты информации в государственных информационных

системах и ресурсах повышает вероятность несанкционированного доступа к информации, нарушения целостности и конфиденциальности баз данных.

Поэтому необходимо разработать законодательные акты, требующие проведения надлежащей технологической экспертизы, чтобы определить, насколько устойчива соответствующая информационная технология к киберугрозам, прежде чем она будет введена в эксплуатацию.

В-четвертых, руководителями многих государственных органов и организаций не уделяется должного внимания вопросам реализации проектов по информатизации и внедрению современных информационных технологий и коммуникаций, направленных на повышение качества и оперативности оказания услуг населению, устранение бюрократических процедур, сокращение бумажного документооборота.

В-пятых, существующая система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере информационных технологий и коммуникаций не учитывает быстрые темпы развития ИТ-технологий, а также не позволяет организовать эффективный диалог с ведущими образовательными учреждениями зарубежных стран для внедрения передовых методов обучения.

В-шестых, отсутствует системная работа по углубленному изучению и внедрению опыта стран, значительно продвинувшихся в развитии электронного правительства, электронной коммерции, системы предоставления электронных государственных услуг, их прозрачности и открытости, а также телекоммуникационной инфраструктуры. Эти проблемы могут замедлить или вызвать трудности с точки зрения времени, когда средства массовой информации должны быть внедрены в отрасль.

Кроме того, отсутствие разработанной методики описания функций и задач, связанных с информационными системами государственных органов и социальной защитой информации, создает некоторые проблемы. Также обмен

информацией между различными государственными органами необходим для обеспечения координации взаимодействия.

Подводя итог, можно сказать, что подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что проблема информатизации современного общества является сложной, для успешного ее решения необходим большой интеллектуальный потенциал, соответствующая правовая поддержка, развитые каналы связи и информационные технологии, эффективная система государственного управления, а главное, система информатизации. Исследование показывает, что деятельность органов государственной власти и управления в области информационных отношений и достигнутые практические результаты, безусловно, способствуют продвижению нашего общества по пути информатизации, достижению социально значимых результатов, укреплению государственности.

Использованная литература:

1. Aabed and El-Haddadeh. Cybersecurity and E-Government: A Review of challenges and solutions. 2019
2. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция). Электронный источник: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145#-6445150>
3. Norris and Moon. Public Information Technology and E-Governance: Managing the Virtual State. 2005 b.
4. Закон Республики Узбекистан "Об электронном правительстве" // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015., № 49, Статья 611.
5. <https://lex.uz>
6. <https://e-gov.uz>
7. <https://norma.uz>